

மலைவாழ் மக்களில் படுகரினப் பெண்கள் (கள ஆய்வுக் கட்டுரை)

ஜோ. குந்திதேவி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை

பேராசிரியர் திருமதி. மணிமேகலை

கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி
ஞானாம்பிகை மில்ஸ் அஞ்சல், கவுண்டர் மில்ஸ்
கோவை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246665](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246665)

ஆய்வுக் கருக்கம்

நிலங்களை வகுக்கும் பொழுதே மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் அகத்திணையில் குறிஞ்சி என்றானது. குறிஞ்சி மலர்களால் பூத்துக் குலுங்கி நீல நிறக்காட்சி தந்ததால் இது நீலமலை (நீலகிரி) என்றானது. மலைகளின் அரசியாம் நீலகிரியில் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய மக்கள் படுகுமொழி பேசும் படுகரின மக்கள். ஆதிக்குடிகளாக வாழக்கூடிய படுகரின மக்களில் பெண்களின் வாழ்வியலை மையப்படுத்துவதே ஆய்வின் களமாக மேற்கொண்டுள்ளோம்.

முன்னுரை

உலகம் தோன்றிய நாள்முதல் ஒவ்வொரு குலத்தின் வளர்ச்சிக்கும் பெருந்துணை புரிபவரும் முன்னிலைப்படுத்தப்படுபவரும் பெண்ணே ஆவாள்.

“ஈன்று புறந்தருதல் என் தலைக்கடனே” (புறநானூறு.312)

இவ்வரிகள் இதை உண்மையென உரைக்கும் சங்கப்பாடல் அடிகளாகும். படுகரினமக்களில் பெண்களின் நிலையை இக்கட்டுரை பேசுகிறது .

குலத்தின் அடிப்படை

குடும்பம், திருமணம் ஆகிய இரு சொற்களையும் சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிவதில்லை. குடும்பம் என்ற அடிப்படை அலகேசமுதாயத்தை உருவாக்கிவலுப்படுத்துகிறது. ஆனால் குடும்பம் என்ற சொல்லை வள்ளுவர்தான் முதன்முதலில் தனது குறளில் பயன்படுத்தினார் என்பதனை நம்மில் பலரும் அறிந்திருக்கலாம்.

“இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு”

(அதிகாரம்:103; குறள் எண் :1029)

சங்க இலக்கியங்களில் “குடும்பை”, “குடும்பு”, “கடும்பு” என்ற சொற்கள் குடும்பம் என்ற அமைப்போடு தொடர்புடையவையாக

விளங்கின. படுகரின மக்கள் வழக்கிலும் குடும்பம் என்ற அடிப்படை அலகிற்கு 'மநெ' என்றும், இரத்த உறவுகள் சேர்ந்த பல குடும்பங்கள் "குடும்பு" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. குடும்பு, குத்திகெ, குப்பு ஆகியவை குடும்பத்தோடு தொடர்புடைய சொற்களாக நிற்கின்றன. படுகு மொழியும் திராவிட மொழிக் குடும்பங்களில் ஒன்று என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு மநெ என்னும் அடிப்படை அலகிலுள்ள குடும்பத்தலைவிக்கும் பெண்மக்களுக்கும் அவர்களது செயல்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கான எண்ணங்களை உறவுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. பெண்கள் தங்களது உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் ஆடவர்க்கு நிகரான உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

தந்தை வழிச்சமூகம்

சங்கம் மருவிய காலங்களில் பரவலாக அறியப்பட்ட மலைவாழ் மக்களாகிய படுகரின மக்கள் தந்தை வழிச்சமூக முறையில் வாழ்ந்தவர்கள். சங்ககால தந்தை வழிச்சமூக முறையில்

**நும்மனைச் சிலம்பு கழீஇ அயரினும்
எம்மனை வதுவை நல்மணம் கழிக**

(ஐங்குறுநூறு 399:1-2)

என்னும் வரிகளில் சிலம்புகழி நோன்பு செய்யப்படுவது போல இவர்களும் தங்கள் வீட்டிற்கு வரும் மருமகளுக்கு செரப்பணி கட்டோது (செரப்பணி என்பது வெள்ளியாலான கழுத்தில் அணியும் ஒரு வகை அணிகலன்) செரப்பணி என்ற வெள்ளியாலான அணிகலன்களை மகனுக்கு தாய்முறையில் உள்ளோர் மருமகளுக்கு அணிவித்து வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்வர். இதனால் அப்பெண் இனி கணவன் வீட்டிற்கு உரியவள் என்பதை அறியலாம்.

இல்லற வாழ்வில் பெண்கள்

திருமணத்திற்கு முன் பெண்ணைப் பார்க்க வரும் ஆண்மகன் தான் பார்த்த பெண்ணை மணந்து கொள்ள தன் உறவுகளுடன் சேர்ந்து

குடும்பமாகச் சென்று பெண்ணின் தந்தையிடம் பெண் கேட்பதே முறை. அவ்வாறு வரும் ஆண்மகனுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணமுறை இருத்தல் அவசியம். திருமண முறை அவர்களது குலத்தால் அறியப்படும். ஒரே குலத்தில் திருமணமுறை கிடையாது. பெண்ணைப் பார்க்க வரும் ஆணுக்கு மட்டும் அவளைப் பிடித்திருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. பெண்ணிடம் ஒப்புதல் கேட்கும் முறையும் இருந்தது. ஆணும் பெண்ணும் மனதளவில் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே இருவீட்டாருக்குமான உறவு மேம்படும்.

பெண்ணின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் ஆண் மகனின் உறவுகளே பெண்ணிற்கு ஒன்று கட்டோது (மணப்பெண்ணிற்கு மணமகன் வீட்டார் கொடுக்கும் பரிசுப்பணம்) என்னும் பரிசும் போடுதல் சடங்கு நடைபெறும். இச்சடங்கில் ஆண்மகனது உறவுகளே பெண்ணுக்குப் பரிசுப்பொருள் தந்து அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். தந்தை வழி சமூகம் என்றாலும் பெண்மக்களைக் குடும்பத்தின் செல்வங்களாகக் கருதப்பட்டனர் ஆண் மக்களே குலத்தொடர்ச்சியைக் குறிப்பவர்களாக இருந்தனர். ஒரு ஆண் தன்னோடு பிறந்த சகோதரிகளுக்கு எல்லா நிலையிலும் தோள்கொடுத்து துணையாக இருப்பவனாக விளங்கினான். அதனால்தான் பெண் மக்களுக்கு பரிசும் செலுத்தி அழைத்துச் சென்றனர். திருமணம் என்ற சடங்கு சென்ற 19ஆம் நூற்றாண்டு வரை பின்பற்றப்படவில்லை. பரிசுப்பொருள் அளித்தவுடனே பெண்ணானவள் பரிசுப்பொருள் தந்த ஆடவனுக்கு உரியவளாகிறாள். பெண்கள் பெரும் செல்வங்களாகக் கருதப்பட்டதால் இல்லற வாழ்விற்குத் தேவையான பொன்னும் பொருளும் கொடுத்து அனுப்பப்படவில்லை. வரதட்சணை பெறுதல் கூடாது என்பதனைத் தற்கால சமுதாயத்தினரும் பின்பற்றி வருகின்றனர். இதுவே மரபாக ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் கடத்தப்படுகிறது. எனவே இல்லறத்திற்கு அவசியமானது பெண்ணின் ஒப்புதலும் மண உறவுமுறை இருத்தலுமே ஆகும்.

வரதட்சணை பெரும் வழக்கு கிடையாது என்பதனால் பெண் தான் பிறந்த வீட்டிலும் கணவனுடைய வீட்டிலும் செல்வத்தின் அடையாளமாகவே கருதப்பட்டாள் என்பதை அறிய முடியும்.

“முந்நீர் வழக்கம் மகடுஉவோடு இல்லை”

(தொல்காப்பியம் நூற்பா 37)

ஏற்ப பொருளீட்டுதல் ஆண்மகனுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற காலம் மாறி இன்று பெண்மக்களும் சமூகத்தில் எல்லாத்துறைகளிலும் பணியாற்றி வருவதோடு கடல் தாண்டி சென்றும் பணியாற்றும் வழக்கமும் இன்று இருந்து வந்துள்ளது.

குலத் தொடர்ச்சி

தந்தை வழிச்சமூகமானதால் ஆண் குழந்தைகளே குலத்தொடர்ச்சியாகக் கருதப்பட்டனர். ஆண் குழந்தையைப் போலவே பெண் குழந்தைகளின் பேறும் விரும்பி ஏற்கப்பட்டது.

ஆசை ஒந்து ஆலி (பெண்பால் பெயர்)

ஆஸ்திக ஒந்து ஆல (ஆண்பால் பெயர்)

ஆசைக்கு ஒரு பெண்ணும் குலம்காக்க ஓர் ஆண்மகனும் என்பது இவர்களது வழக்காக இருந்தது என்பது பெண்ணும் ஆணுக்கு இணையானவள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆண்மக்களைப் பெற்ற பெண்களுக்குக் குலத்தை வளர்த்தவள் என்பதற்காக ஆண்குழந்தை, குழந்தையின் தந்தை இவர்களுடன் தாய்க்கும் குலதெய்வ கோயிலில் வைத்து சடங்குகள் நடத்தி தங்கள் குல வளர்ச்சி தெரிவிக்கப்பட்டது. இங்கு பெண் மக்களுக்குப் பாரம்பரிய உடை உடுத்தி பாரம்பரிய அணிகலன்களுடன் அமர வைத்து இவளே ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த தாய் என்று பெண்ணைப் பெருமைப்படுத்தினர்.

மறுமணம்

இதிகாசங்களும் புராணங்களும் கணவன் இறந்தவுடன் பெண்கள் உடன்கட்டை ஏறுதலை இல்லற வாழ்வில் அங்கமாக கொண்டிருந்ததை அறியலாம். ஆனால் இம்மலைவாழ் மக்களிடம் உடன்கட்டை ஏறுதல் என்னும் பழக்கம் இல்லை. மாறாக

கணவனை இழந்த கைம்பெண் மறுமணம் செய்யும்முறை இன்றும் தொடரும் நிலையைக் காணமுடிகிறது. கணவனை இழந்த பெண்ணின் வயதையும் அவளது வாழ்க்கைத்துணையின் அவசியம் கருதியும் மறுமணமுறை பின்பற்றப்பட்டது. கைம்பெண்ணுக்குக் குழந்தைகள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இம்மறுமணமுறை பொருந்தியதாகவே இருக்கிறது. இம்மரபின் மூலம் பெண்களின் வாழ்க்கைமுறை நல்லதொரு துணையோடு அமைந்திருதல் வேண்டும் என்பதில் இவர்கள் உறுதி கொண்டிருந்தனர் என்பதை அறியலாம். இல்லற வாழ்வில் இணைந்த பின்பும் கூட ஆணும் பெண்ணும் கருத்து வேறுபாட்டால் பிரியும் நிலை ஏற்படும். இதற்காக நீதிமன்றங்களை நாடும் முறை இச்சமுதாயத்தில் இல்லை. மீண்டும் மீண்டும் நடைமுறை வாழ்க்கை குறித்த அறிவுரைகளை வழங்கி சேர்த்து வைக்கவே முயன்றனர். இறுதியாக பிரிந்தாக வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டால், ஆண்மகன் தங்கள் உறவுகளுடன் சேர்ந்து சென்று பெண்ணின் தந்தையின் காலில் விழுந்து வணங்கி கொடுத்த பரிசுப் பொருள்களைப் பெற்று, அவர் மகளை அவரிடமே பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது. இதனால் பெண்கள் மனமொன்றாத இல்லறத்தில் வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை தவிர்க்கப்பட்டது.

வாழ்வியல் சடங்குகள்

பெண்கள்தங்கள் பருவவயதினை எட்டிய பிறகு, மரபு உடையில் பெண்ணிற்கு சடங்குகள் செய்வார். அதன் பின் பெண்ணிற்கு வெள்ளியாலான மோதிரம் அணிவிப்பர். இது அவளை இயற்கை உபாதைகளிலிருந்து காத்திடும் என நம்பினர். திருமணம், குழந்தைப்பேறு, இறுதிச்சடங்குகள் ஆகியவற்றில் ஆண் மகனுக்கு இருந்த அதே உரிமைகள் பெண் மக்களுக்கும் வழங்கப்பட்டன. பெண்களுக்கான சடங்குகளில் பெண்கள் தங்களது உறவு முறையுடன் முதன்மைப் படுத்தப்பட்டனர்.

பெண்களின் உடல்நலம் மேம்பாடு

மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் முழுமையான ஓய்வில் அமர்த்தப்பட்டனர். உண்ணும் உணவும் ஆரோக்கியமாகச் சமைத்துத் தரப்பட்டது. இது பெற்ற மகளைப் போலவே வந்த மருமகளுக்கும் பொருந்து வதாக இருந்தது. பெறு காலங்களில் அன்னையின் வீட்டில் சுகப்பிரசவம் நடத்தப்பட்டது. ஏறக்குறைய குழந்தையின் ஒரு வருடக்காலம் வரையிலும் சூடான நீர், சூடான சத்தான ஆகாரம், நல்ல ஓய்வு ஆகியவை பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. பாலூட்டும் காலங்களில் அவளது ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடின்றி அவளைக் கவனித்துக் கொண்டனர். முதுமை காலங்களிலும் தந்தையைப் போலவே தாய்க்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது என்பதை அவர்களது குலதெய்வ வழிபாடு மூலம் அறிய முடியும். குலதெய்வ வழிபாடு முன்னோரையே குலதெய்வமாக வழிபடுபவர்கள் இவர்கள். ஹெத்தையம்மன் என்னும் பெண் தெய்வமே இவர்களது குலதெய்வம் ஆகும். ஆண்டிற்கு ஒரு முறை விழாவெடுத்து அணா எனப்படும் காணிக்கை செலுத்தி (தலைக்கு ஒரு ரூபாய்), அன்னதானமிட்டு, சமுதாயத்தில் ஒற்றுமையின் அடையாளமாய் வெண்மைநிறஉடைஉடுத்தி, மரபுமாறாமல் கொண்டாடுவர். இங்கு பெண்ணே முதன்மைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டாடப்படுகிறாள்.

முடிவுரை

ஆசைக்கு ஒரு மகனும் வேண்டும் என்ற நிலையில் இருந்து குலதெய்வமாக்கும் நிலை வரையிலும் பெண்ணிற்கு சம உரிமைகளும்

முக்கியத்துவமும் அளித்தவர்கள் படுகரின மக்கள். இலக்கியங்களில் பெண்களின் நிலை ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் வேறுபட்டிருந்ததை அறிந்த நாம், இன்றைய காலகட்டத்தில் மலைவாழ் மக்களில் பெண்ணின் நிலைமையும் அறிந்திருத்தல் நலமே.

பெண்கள் போற்றிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஒரு ஆணின் பலமே பெண்தான். பெண்கள் பாதுகாப்பாக வாழும் சமூகம் வளமான சமூகமாக, ஒழுக்கத்துடன் மரபுமாறாத சமுதாயமாக வளரும் என்பதில் ஐயமில்லை. நீலகிரியின் படுகர்கள் சமுதாயம், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான சமுதாயம் என்று யுனெஸ்கோ அவர்களைப் பெருமைப் படுத்தியுள்ளது. படுகரின சமுதாயம் பற்றிய வாழ்வியல் புத்தகமாக்கப்படும் முயற்சிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. முயற்சிகள் செயலாக வடிவம் பெரும்பொழுது, இம்மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வும் மேம்படும்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. மாத்தெரிசி (படுகு- தமிழ் -ஆங்கில அகராதி), நெலிக்கோலு அறக்கட்டளை, கெக்கட்டி கிராமம், நீலகிரி மாவட்டம்.

செய்தி அளித்தவர்

1. திரு. ஜோகி அவர்கள் ஓரசோலை கிராமம், நீலகிரி மாவட்டம்.

மேற்கோள் நூல்கள்

1. தொல்காப்பியம், புறநானூறு, ஐங்குறுநூறு, திருக்குறள்